

MUSTAQILLIK DAVRI O‘ZBEK MATBUOTINING TARAQQIYOT OMILLARI VA EVOLYUTSIYASI

Jo‘rayeva Guljahon Baxodirovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika institute

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 2-bosqich magistranti

Email: jurayevaguljahon987@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng milliy matbuot sohasida yuz bergan tub islohotlar va rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi. Muallif bosma nashrlarning ijtimoiy-siyosiy barqarorlikni ta‘minlashdagi roli, sohaning huquqiy asoslari va xususiy matbuotning shakllanish omillarini yoritib beradi. Shuningdek, an‘anaviy gazeta va jurnallarning raqamli transformatsiyalashuv jarayonlari va zamonaviy o‘zbek jurnalistikasining o‘ziga xos xususiyatlari tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: Matbuot, mustaqillik, ommaviy axborot vositalari, transformatsiya, jurnalistika, huquqiy asoslar, bosma nashrlar, internet-jurnalistika, media evolyutsiyasi.

Аннотация: В данной статье анализируются коренные реформы и этапы развития национальной прессы Узбекистана после обретения независимости. Автор освещает роль печатных изданий в обеспечении социально-политической стабильности, правовые основы сферы и факторы формирования частной прессы. Также исследуются процессы цифровой трансформации традиционных газет и журналов, а также специфические особенности современной узбекской журналистики.

Ключевые слова: Пресса, независимость, средства массовой информации, трансформация, журналистика, правовые основы, печатные издания, интернет-журналистика, эволюция медиа.

Abstract: This article analyzes the fundamental reforms and development stages of the national press in Uzbekistan after gaining independence. The author highlights the role of print media in ensuring socio-political stability, the legal framework of the sphere, and the factors behind the formation of private media. Furthermore, the processes of digital transformation of traditional newspapers and magazines, as well as the unique characteristics of modern Uzbek journalism, are investigated.

Key words: Press, independence, mass media, transformation, journalism, legal framework, print media, online journalism, media evolution.

Kirish. Har qanday jamiyatning demokratik taraqqiyot darajasi, birinchi navbatda, undagi so‘z erkinligi va ommaviy axborot vositalarining holati bilan belgilanadi.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgan dastlabki kunlardanoq milliy matbuotni isloh qilish, uni totalitar mafkura asoratlaridan xalos etish va jamiyatning ochiqligini ta’minlovchi institutga aylantirish ustuvor vazifa etib belgilandi. Bugungi global axborotlashuv sharoitida o‘zbek matbuotining bosib o‘tgan evolyutsion yo‘lini va uning taraqqiyotiga ta’sir etgan fundamental omillarni ilmiy tadqiq etish nihoyatda dolzarbdir.

Mustaqillik davri matbuoti rivoji masalalari bir qator mahalliy olimlar, jumladan, A. Sharipov, F. Mo‘minov, X. Do‘stmuhammad va Sh. Quadratxo‘ja kabi tadqiqotchilar tomonidan tahlil qilingan. Biroq, so‘nggi yillarda ommaviy axborot vositalarining raqamli platformalarga o‘tishi va yangi O‘zbekiston sharoitidagi liberallashtirish jarayonlari ushbu mavzuni yangicha yondashuvlar asosida o‘rganishni talab etmoqda. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi 1991-yildan hozirgi kunga qadar o‘zbek matbuotining shakllanish bosqichlarini tizimli tahlil qilish hamda sohadagi sifat o‘zgarishlarini belgilab beruvchi huquqiy, iqtisodiy va texnologik omillarni aniqlashdan iborat.

Asosiy qism. O‘zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligiga erishishi mamlakat ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotida tub burilish yasadi. Bu jarayon, ayniqsa, ommaviy axborot vositalari, xususan, milliy matbuot taraqqiyotida yaqqol namoyon bo‘ldi. Sovet mafkurasi ta’sirida faoliyat yuritgan matbuot tizimi mustaqillik yillarida yangi mazmun, yangi vazifa va yangi tamoyillar asosida qayta shakllandi. Matbuot endilikda jamiyatni axborot bilan ta’minlovchi vosita sifatida emas, balki fuqarolik jamiyatining muhim instituti sifatida namoyon bo‘la boshladi. Milliy matbuot taraqqiyotining muhim omillaridan biri sohaning mustahkam huquqiy bazaga ega bo‘lishidir. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining¹ 33-moddasida so‘z va fikr erkinligi kafolatlanishi, senzura taqiqlanishi belgilab qo‘yilgan. Shuningdek, “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”, “Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to‘g‘risida”, “Jurnalistik faoliyatni himoya qilish to‘g‘risida”gi qonunlar matbuotning erkin faoliyat yuritishiga huquqiy zamin yaratdi. Mazkur huquqiy hujjatlar natijasida jurnalist kasbining ijtimoiy mavqei oshdi, tahririyatlarning mustaqil pozitsiyasi mustahkamlandi hamda axborot olish va tarqatish jarayonlarida ochiqlik tamoyili qaror topdi. Mustaqillik yillarida o‘zbek matbuoti tizimida sifat jihatdan yangi bosqich boshlandi. Davlatga qarashli nashrlar bilan bir qatorda xususiy gazeta va jurnallar paydo bo‘ldi. Bu holat axborot maydonida sog‘lom raqobat muhitini vujudga keltirdi. Xususiy matbuot jamiyatda muqobil fikr, tahliliy yondashuv va tanqidiy qarashlarni rivojlantirishda muhim rol o‘ynadi. Ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma’rifiy hamda iqtisodiy yo‘nalishdagi nashrlar aholining turli qatlamlari manfaatlarini ifodalashga xizmat qila boshladi. XXI asr boshlaridan boshlab axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi matbuot sohasida ham tub o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi. An’anaviy gazeta va jurnallar o‘z elektron versiyalarini yaratdi, internet-nashrlar va onlayn axborot

¹ O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi 2023-yil 1-aprel.

platformalari paydo bo'ldi. Internet-jurnalistika o'zbek matbuotining yangi bosqichi sifatida tezkorlik, interaktivlik va multimedaviylik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bu jarayon auditoriya bilan muloqotning yangi shakllarini yuzaga keltirib, axborot iste'mol qilish madaniyatini o'zgartirdi. Bugungi kunda o'zbek jurnalistikasi axborot berish bilan cheklanib qolmay, balki tahliliy, tadqiqotga asoslangan materiallar tayyorlashga intilmoqda. Ijtimoiy muammolarni yoritish, jamoatchilik fikrini shakllantirish, fuqarolik faolligini oshirish jurnalistikaning asosiy vazifalaridan biriga aylandi. Shu bilan birga, professional etika, axborot ishonchliligi va mas'uliyat tamoyillari zamonaviy jurnalistikaning ajralmas mezonlariga aylangan. Mustaqillik davrida o'zbek matbuoti murakkab, ammo izchil evolyutsion rivojlanish yo'lini bosib o'tdi. Huquqiy asoslarning mustahkamlanishi, xususiy matbuotning shakllanishi, raqamli transformatsiya va jurnalistika mazmunining boyishi milliy matbuot taraqqiyotining asosiy omillari sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu jarayonlar o'zbek matbuotining demokratik jamiyat qurilishidagi rolini yanada kuchaytirishga xizmat qilmoqda.

Mustaqillik davri o'zbek matbuoti rivojining bosqichlari. Ilmiy yondashuv nuqtayi nazaridan mustaqillik davri o'zbek matbuoti taraqqiyotini shartli ravishda bir necha bosqichga ajratish mumkin. Bunday davrlashtirish matbuot evolyutsiyasining ichki mantiqini ochib berishga xizmat qiladi.

Birinchi bosqich (1991–2000-yillar) o'tish va moslashuv davri bo'lib, unda sobiq sovet axborot tizimidan voz kechish, milliy manfaatlarga mos jurnalistik pozitsiyani shakllantirish jarayoni kechdi. Bu davrda matbuotda mafkuraviy yakkahokimlik susaydi, ammo iqtisodiy va professional muammolar mavjud edi.

Ikkinchi bosqich (2001–2010-yillar) institutsional rivojlanish davri bo'lib, unda matbuotning tashkiliy-huquqiy asoslari mustahkamlandi, nashrlar tematik jihatdan ixtisoslasha boshladi, jurnalistika ta'limi va kadrlar tayyorlash tizimi rivojlandi. Uchinchi bosqich (2011-yildan hozirgacha) raqamli transformatsiya va globallashtirish sharoitidagi rivojlanish bosqichi bo'lib, internet-jurnalistika, ijtimoiy tarmoqlar va yangi media shakllari matbuotning an'anaviy modelini tubdan o'zgartirdi.

O'zbek matbuotining evolyutsiyasi jamiyatdagi umumiy demokratik jarayonlar bilan uzviy bog'liqdir. Davlat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarning ochiqlashuvi, fuqarolik institutlarining faollashuvi hamda jamoatchilik nazoratining kuchayishi matbuot zimmasiga yangi vazifalarni yukladi. Matbuot endilikda faqat axborot yetkazuvchi vosita emas, balki ijtimoiy muammolarni ko'taruvchi², jamoatchilik fikrini shakllantiruvchi³, davlat organlari faoliyatini tahlil qiluvchi muhim institut sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu holat jurnalistikaning ijtimoiy mas'uliyatini yanada oshirdi. Globallashtirish jarayonlari axborot makonining chegarasizlashuviga olib kelar ekan,

² Asosan respublika miqyosida birinchi prezidentlik davrida yopiq holda qoldirilgan, ammo aholi orasida aktualligi oshib borayotgan masalalar shular jumlasidan.

³ Sotsiologik nuqtayi nazardan barcha uchun ochiq statistic ma'lumotlar publistik janrdagi ochiqlandi.

milliy matbuot oldida muhim vazifa milliy axborot xavfsizligini ta'minlash va milliy madaniy qadriyatlarni saqlab qolish masalasi yuzaga chiqadi. Hozirgi kunda raqamli televideniya o'zbek matbuoti o'laroq milliy mentalitet, tarixiy xotira, til va madaniyat masalalarini yoritishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, xalqaro jurnalistika standartlariga moslashish, professional etikani mustahkamlash va axborot sifati ustuvorligini ta'minlash globallashuv sharoitidagi asosiy talab sifatida namoyon bo'lmoqda.

O'zbek matbuotining dolzarb muammolari va istiqbollari. Ilmiy tahlil shuni ko'rsatadiki, zamonaviy o'zbek matbuoti qator muammolarga ham duch kelmoqda. Jumladan: axborotning yuzaki va tezkorlikka haddan tashqari yo'naltirilishi va qisqa davriyligi, tahliliy materiallar ulushining yetarli emasligi, jurnalistlar malakasini oshirish zarurati bugungi kunda dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, istiqbol nuqtayi nazaridan media savodxonlikni oshirish, mustaqil jurnalistik tadqiqotlarni rivojlantirish, raqamli texnologiyalarni chuqur integratsiya qilish o'zbek matbuotining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi va ayni damda amaliy yechimi ham deyish mumkin.

Xususiy matbuot — plyuralizm kafolati. O'zbekiston mustaqilligining ikkinchi o'n yilligidan boshlab media muhitida davlatga qarashli bo'lmagan (nodavlat)⁴ nashrlarning salmog'i keskin osha boshladi. Xususiy matbuotning paydo bo'lishi jamiyatda fikrlar rang-barangligi (plyuralizm) va sog'lom raqobat muhitini yuzaga keltirdi. Agar davlat nashrlari asosan rasmiy axborot va islohotlarning borishini yoritishga e'tibor qaratsa, xususiy medialar ko'proq ijtimoiy muammolar, tahliliy tanqid va ommabop kontentga urg'u bera boshladi. Mustaqil medialarning taraqqiyot omillari asosan iqtisodiy mustaqillikdan yuksaladi. Ya'ni reklama bozorining shakllanishi nashrlarga davlat dotatsiyasidan mustaqil bo'lish imkonini berdi. Huquqiy jihatdan "Ommaviy axborot vositalari to'g'risida"gi va "Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to'g'risida"gi qonunlar xususiy sektor vakillariga huquqiy kafolat taqdim etadi. Internetning kirib kelishi bilan "mustaqil blogerlik" va "onlayn-nashrlar" tushunchasi paydo bo'ldi. Bu an'anaviy senzurani cheklab, axborot yetkazish tezligini oshirdi. Bugungi kunda O'zbekistondagi mustaqil nashrlar (masalan, Kun.uz, Gazeta.uz, Daryo.uz kabi platformalar timsolida) jamiyatning "ko'zgusi" vazifasini o'tamoqda. Ular nafaqat axborot beruvchi, balki ijro hokimiyati ustidan jamoatchilik nazoratini o'rnatuvchi institutga aylandi. Bu jarayon o'zbek matbuotining "avtoritar model"dan "ijtimoiy-mas'uliyatli model"ga o'tayotganidan dalolat beradi. Xususiy va mustaqil medialarning rivojlanishi o'zbek matbuoti evolyutsiyasining eng yuqori nuqtasidir. Bu jarayon jamiyatning axborotga bo'lgan ehtiyojini qondirish bilan birga, fuqarolik

⁴ Nodavlat (nodavlat notijorat tashkiloti, NNT) – bu davlatga tegishli bo'lmagan, tijorat maqsadi ko'zlanmaydigan tashkilot bo'lib, odamlarning turli ehtiyojlarini (huquqlar himoyasi, ekologiya, salomatlik, ijtimoiy yordam) qondirishga qaratilgan, mustaqil yuridik shaxs, pul va mulkka ega bo'lishi mumkin.

jamiyatini shakllantirishda poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa. O'zbekiston mustaqillik davri matbuotining taraqqiyot omillari va evolyutsiyasini tahlil qilish natijasida quyidagi umumiy xulosalarga kelindi. **Birinchidan** matbuotning rivojlanishi bevosita qonunchilik bazasining liberallasuvi bilan bog'liq bo'ldi. Konstitutsiyaviy kafolatlar va maxsus qonunlar senzuraning bekor qilinishi hamda so'z erkinligining qaror topishi uchun huquqiy poydevor yaratdi. **Ikkinchidan** davlat nashrlari monopoliyasidan voz kechilishi natijasida xususiy va mustaqil media sektori shakllandi. Bu jarayon jamiyatda plyuralizm (fikrlar xilma-xilligi) va sog'lom axborot raqobatini vujudga keltirdi. **Uchunchidan** an'anaviy bosma nashrlarning raqamli platformalarga integratsiyalashuvi matbuotning tezkorligi va auditoriya bilan interaktiv aloqasini yangi bosqichga olib chiqdi. Internet-jurnalistika bugungi kunda jamoatchilik nazoratining eng samarali vositasiga aylandi. **To'rtinchidan** zamonaviy o'zbek matbuoti shunchaki axborot tarqatuvchi vositadan jamiyat muammolarini ko'tarib chiquvchi va ijro hokimiyati faoliyatini tahlil qiluvchi "to'rtinchi hokimiyat" darajasiga ko'tarilib bormoqda. Xulosa qilib aytganda, mustaqillik yillarida o'zbek matbuoti mafkuraviy quroldan fuqarolik jamiyatining muhim institutiga aylanish yo'lini bosib o'tdi. Kelgusidagi taraqqiyot esa jurnalistlarning professional etikasi va iqtisodiy mustaqilligini yanada mustahkamlashni talab etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining “Ommaviy axborot vositalari to'g'risida”gi Qonuni. (yangi tahriri). – Toshkent: Adolat, 2007.
3. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2017.
4. Do'stmuhammad X. Jurnalistika va demokratiya. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005.
5. Sharipov A. O'zbekiston jurnalistikasi tarixi. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2012.
6. Qudratxo'jaev Sh. Mustaqil O'zbekiston media-tizimi: shakllanish va rivojlanish jarayonlari. – Toshkent: Mumtoz so'z, 2019.
7. Conboy M., Steel J. The Future of Newspapers: Historical Perspectives. – London: Routledge, 2015.
8. Yakubov A. Ommaviy axborot vositalari va jamoatchilik fikri. Ilmiy maqolalar to'plami. – Toshkent: Fan, 2020.